

Раздел 1. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ. СПЕЦИФИКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИИ

УДК 793.3

Д.О. Агзамова,
старший преподаватель кафедры педагогика
Казахской национальной академии хореографии

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ В ВУЗАХ

Аннотация. Данная статья освещает процесс становления современного танца как учебной дисциплины в системе хореографического образования. Автор рассматривает педагогические задачи и методические принципы обучения современной хореографии в вузах.

Ключевые слова: педагогические задачи, образовательная система, современный танец, хореографическое искусство, педагогическое взаимодействие.

D.O. Agzamova,
Senior Lecturer at the Department of Pedagogy,
Kazakh National Academy of Choreography

PEDAGOGICAL TASKS OF TEACHING MODERN CHOREOGRAPHY IN UNIVERSITIES

Abstract. This article highlights the issues of the formation of modern dance in the system of choreographic education in higher educational institutions. This article also discusses the issues of pedagogical tasks of teaching modern choreography in universities.

Keywords: pedagogical tasks, educational system, modern dance, choreographic art, pedagogical interaction.

На сегодняшний день современная хореография занимает одну из ведущих позиций в хореографическом образовании, и интерес к ней с каждым годом возрастает, расширяется не только информационное поле современного танца, но и развиваются авторские методики преподавания как в рамках любительского искусства, так и профессионального хореографического образования. Являясь самостоятельной формой искусства, впитывая новые ритмы сегодняшней жизни, современная хореография пытается воплотить все это в хореографической форме, создавая новую пластику. Современная хо-

реография как явление неординарной творческой деятельности, становится неким феноменом, который развивается по принципу индивидуализации, базируясь на исследовании интеграции телесной, психологической, духовной энергии и предпочтений автора. Между тем, современный танец находится в процессе становления, где понимание его природы требует более широкого подхода из-за постоянно меняющейся культурной среды. И, следовательно, необходимо преобразование процесса подготовки специалистов в области современной хореографии, который определяется спросом на специалистов, владеющих знаниями, методикой обучения современным направлениям в хореографии, включенными в систему высшего хореографического образования.

На основании этого в данной статье мы задались целью рассмотреть педагогические задачи обучения современной хореографии в вузах. В имеющихся методических пособиях и печатных изданиях авторы часто отмечают, что не ставят задачу систематизировать или классифицировать новые методики, так как каждый педагог является самоценной творческой личностью. В своем труде «Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца» Никитин В. Ю. это отмечает, подчеркивая, что каждый педагог в своей работе прежде всего основывается на базовых принципах, в поиске своего пути, своей техники и лексики [2, с.88]. Вернигора О.Н. в учебно-методическом пособии «Методика преподавания современных направлений в хореографии» также отмечает, что разработка методики преподавания современного танца, представляет собой индивидуальный стиль педагогической и танцевальной деятельности преподавателя, который в свою очередь всегда находится в процессе творческого поиска новых форм танца [1, с.5].

В основе каждой техники лежит комплекс фундаментальных принципов. Хореографы в своем творчестве многообразны и непредсказуемы, хореограф никогда не думает о стиле или манере, которую он будет использовать в своем произведении. Многие создавали свои произведения сначала в стиле танца модерн, а позже использовали принципы contemporary dance, о чем пишет Никитин В.Ю. в

своей статье «Современный танец или contemporary dance?», давая понимание того, что многогранность современного танца велика [3, с.83]. Прежде всего каждый хореограф, создавая произведение, опирается на «свой язык движений», которым владеет или поисками которого занимается. Так, Охад Нахарин разработал язык Gaga, принципы которого возникли из интуиции и исследования хореографа, где Gaga не является техникой, это язык движений, метод работы с телом [4]. Также нам дает понимание того, что современный танец невозможно возвести в рамки системы, так как каждая техника, разработанная определенным педагогом, имеет свои принципы, методику обучения и становится авторской.

В рамках международного фестиваля современного танца «DanceInversion» в 2021 году Большой театр проводил конференцию, посвященную актуальным вопросам проектирования современного образования и инновационным методикам обучения «Танцевальное образование – вызовы современности». Данная конференция рассматривала ряд вопросов, существующих в образовательных системах при подготовке специалистов в области хореографического искусства [5]. В обсуждении принимали участие известные спикеры, представители различных профессиональных танцевальных школ и университетов, которые представили свое собственное видение подготовки будущих хореографов и исполнителей. Участники поделились своим профессиональным опытом в области современного танца, а также собственным восприятием и подходом к процессу, отмечая, что современный танец не имеет единой структурированной «модели», которая могла бы определить его развитие. Нарботанные схемы обеспечивают своего рода безопасность в системе образования, но танец непрерывно меняется и исследуется. Танец представляет собой сложный когнитивный процесс, являясь осмыслением собственного опыта, и его сложно регламентировать соответствующими образовательными стандартами. Генерация данного процесса требует времени, что в свою очередь играет на руку современной хореографии в целом, так как способность осмыслить проделанный опыт и

сформировать собственное мироощущение получают возможность быть трансформированными из телесного опыта в вербальный.

Если рассматривать программы обучения, которые адаптируются к изменяющимся требованиям профессии, чаще всего можно увидеть понятие подготовки «универсального танцовщика». В данном подходе танцующее тело уже не обязано соответствовать телосложению «как у балерины» [6]. Об этом говорит также и Ирина Сироткина в своем курсе лекций «Что такое современный танец». В нем рассматриваются виды танцевального тела, а также звучит тезис о том, что выученное, сформированное в каком-то определенном стиле тело никогда не покажет лучших результатов в другом стиле. То есть любое действие систематизации – это консерватизм, который в свою очередь разрушит процесс обучения современному искусству танца, который проходит через осознание тела и реализацию чувств в пластике движения.

Таким образом, педагог является проводником знаний в процессе обучения. Полагаясь на свой практический и исследовательский опыт, он находится в центре множества стандартных и нестандартных педагогических задач, на решение которых и направлено педагогическое взаимодействие с обучающимися. Творческое решение часто предполагает преодоление заложенных противоречий в задаче, которые требуют от педагога развития гибкости мышления, способности комбинировать, образовывать аналогии. Коммуникативная задача, через которую организуется педагогическое взаимодействие, используется на всех этапах решения проблемы и является одним из компонентов педагогического процесса, а также инструментальным компонентом педагогической деятельности (Рис. 1).

Рисунок 1. Логика педагогического взаимодействия

Исполнительский навык обучающихся, полученный в школе-колледже технического и профессионального образования на примере Казахской национальной академии хореографии (Казахстан, г.Астана), закладывает определенную программу той или иной техники современного танца, и чаще всего это систематизированные техники такие, как М. Грем, джазовый танец и др. На выходе танцовщик владеет базовыми навыками основных элементов танца модерн, джазового танца, contemporary dance. На практике границы размываются, и современные постановщики на сегодняшний день задействуют невероятно эклектичный диапазон стилей, форм и техник, что требует от артиста готовности принять этот вызов, что не всегда бывает возможным. Если технически артист справляется, то в нем нет внутренней сути, так как танец «говорит» лучше всего, когда у него есть способность пробуждать эстетическую или эмоциональную реакцию [7]. И если данному танцовщику выпадет возможность познать через свое тело техники ведущих хореографов мира – это практический багаж и опыт, который может поспособствовать дальнейшему вкладу в педагогическую деятельность, но это уровень технического опыта прежде всего. При воспитании в вузах педагогов-практиков сложность состоит в том, чтобы научить их, с уже заложенным практическим опытом, «рождать» собственный лексический материал посредством различных методов, практик и инструментариев, которые развивают его собственный ин-

дивидуальный, авторский почерк. И здесь мы видим классический подход в системе хореографического образования, который основывается на развитии навыков практического опыта и его передаче, а также компетенциях в рамках дисциплинированного методического подхода к обучению, что затрудняет создание новых форм танцевального проявления и собственного понимания креативных процессов обучающихся. Систематизация – это действие консервативного характера. Художественный руководитель факультета современного танца Гуманитарного университета (Россия, г. Екатеринбург) Гурвич А. И. в рамках своего доклада для конференции «Танцевальное образование – вызовы современности» озвучил ряд подходов внедрения новых программ, методов и технологий:

1. Экспериментальный курс на учебный год, проработка всевозможных техник, практик, методов;
2. Изменение и внедрение малыми формами на основе существующей системы;
3. Комплексный, масштабный подход – старые системы меняются на новые.

На основании этого можно выделить несколько основных подходов педагогических задач:

- прогрессивные изменения знаний и умений обучающихся;
- планирование эффектов профессионального развития обучающихся, которые проявляются в формировании профессиональных способностей;
- моделирование определенной педагогической ситуации, ее изменения в соответствии с логикой поставленной цели, которая реализует педагогический процесс.

Из этого следует, что в рамках специальных дисциплин необходимо рассматривать современный танец как непрерывный, творческий поиск различных принципов и подходов, которые объединяют многообразие пластических приемов, таких как: экспериментальный, исследовательский, индивидуальный и, прежде всего, интеллектуальный. Аутентичность, интеграция и инновация – вот ключевые

направления творческого поиска педагогических задач преподавателя в уже сложившейся системе образовательного процесса.

Список литературы

1. Баттерворг Д. Танец. Теория и практика / Пер. с англ. Ю.С. Вовк. Харьков: Гуманитарный Центр, 2016. 244 с.
2. Вернигора О.Н. Методика преподавания современных направлений в хореографии: учебно-методическое пособие по направлениям подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль подготовки «Руководство хореографическим любительским коллективом»; 52.03.01 «Хореографическое искусство», профиль подготовки «Педагогика бального танца», квалификация выпускника – бакалавр, форма обучения очная, заочная; Алтайский государственный институт культуры, кафедра хореографии. Барнаул: АГИК, 2017. 233 с.
3. Идеальное тело для танца. Содержание пятой лекции из курса Ирины Сироткиной «Что такое современный танец». Расшифровка для Arzamas. URL: <https://arzamas.academy/materials/1432>.
4. Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца. Москва: Один из лучших, 2006. 254 с.
5. Никитин В.Ю. Современный танец или contemporary dance // КиберЛенинка: научная электронная библиотека. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremnnyu-tanets-ili-contemporary-dance>.
6. Хореографу в помощь. Dancehelp. URL: https://vk.com/video/@horeograf_club?z=video9068269_456249065%2Fclub9068269%2Fpl_-9068269_-2.

УДК 378.1+793.31

М.В. Брыкина,

доцент кафедры хореографии

Самарского государственного института культуры

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА В ВУЗЕ

Аннотация. В статье рассматривается современная тенденция недостаточного объема приобретаемых знаний и навыков о профессиональной деятельности в рамках обучения в вузе студентом творческой направленности, в частности педагогом-хореографом или руководителем хореографического самодеятельного коллектива, что негативно сказывается на качественном вхождении студента в его педагогическую деятельность. Одним из ключевых решений является постановка фокуса внимания студента на развитие и совершенствование своих надпрофессиональных навыков или Softskills – гибких личностных характеристик, способных приводить к реальным результатам в любых условиях современной действительности в рамках своей педагогической деятельности.